
La tradición manuscrita de la *Estoria de Espanna* en el siglo XIV. Notas codicológicas sobre los testimonios Q (BNE 5795) y T (BMP 550)

RICARDO PICHEL

Universidad de Alcalá

y

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ PORTO

University of Southern Denmark / Danish Institute for Advanced Study

Resumen

Se describen e interpretan en este artículo algunos aspectos materiales de dos importantes manuscritos de la *Estoria de Espanna* en el s. XIV: Q (BNE ms. 5795) y T (BMP ms. 550). A través del análisis de la *mise en page*, iluminación, estructura compositiva, escritura, etc., se aborda el contexto de producción y recepción de ambos códices, contribuyendo así al estudio de la transmisión y reformulación del texto alfonsí en las décadas centrales del Trecentos.

Abstract

This article presents a detailed study of two important manuscripts of the *Estoria de Espanna* copied in the fourteenth century: Q (BNE ms. 5795) and T (BMP ms. 550), paying special attention to their materiality. By means of the analysis of their *mise en page*, illumination, quire structure and palaeographical aspects, this paper aims at giving a more accurate picture of the production and reception context of both manuscripts, thus contributing to the study of the transmission and reformulation of the Alfonsine text in the central decades of the fourteenth century.

De entre los escasos manuscritos trecentistas conocidos de la *Estoria de Espanna*,¹ tres de ellos (E_2 , Q y T) fueron objeto de especial atención en el proyecto *Estoria de*

1 E_2 (Escorial ms. X.I.4, testimonio de la última década del s. XIII, pero completado en dos ocasiones durante la primera mitad del XIV), A (Biblioteca Nacional de España (BNE) ms. 8817, que contiene una traducción gallega de ca. 1330–1340 de la ‘versión amplificada’ de la *Estoria de Espanna*), St (Kungliga Biblioteket, Estocolmo, ms. D1262a, ¿ca. 1300–1320?), C (BNE ms. 12837, ¿ca. 1310–1330?), Q (BNE ms. 5795, ca. 1340–1350), T (Biblioteca de Menéndez Pelayo (BMP) ms. 550, ca. 1350–1360) y L (BNE ms. 1298, finales del s. XIV). Véase Fernández-Ordóñez 2000a, 2000b y 2002: 54–80 para una visión de conjunto de la tradición textual de la *Estoria de Espanna*. Un estudio actualizado de los testimonios del XIV en Rodríguez Porto 2016.

Espanna Digital dirigido por el Prof. Aengus Ward, no solo por la tradición textual que representan (junto con E_1 constituyen los mejores testimonios para la reconstrucción de la ‘versión primitiva’, objeto ecdótico principal del proyecto),² sino también por sus características materiales y por los modelos textuales y figurativos que en ellos se reproducen.³

En este trabajo nos centraremos en Q (BNE ms. 5795) y T (BMP ms. 550), menos conocidos desde el punto de vista codicológico,⁴ con el objetivo de describir y analizar algunos aspectos materiales (*mise en page*, iluminación, estructura compositiva, sistemas de organización interna, escritura y corrección del texto, *marginalia*, encuadernación, etc.), cuya adecuada interpretación nos permite explorar el contexto de producción y recepción (pos)medieval de ambos códices, contribuyendo así al avance en el conocimiento que tenemos de la transmisión y reformulación del texto alfonsí en las décadas centrales del Trescientos. Para lograr este objetivo ha sido de gran utilidad el laborioso trabajo de transcripción y revisión paleográfica de Q y T llevada a cabo por el equipo del proyecto *Estoria de Espanna Digital*,⁵ así como el estudio codicológico de T realizado en las mejores condiciones posibles gracias a una reciente restauración del códice por parte del Instituto de Patrimonio Cultural de Madrid.⁶

Como es sabido, Q representa la primera redacción de la *Estoria de Espanna* (‘versión primitiva’) desde el prólogo hasta el fin del reinado de Teodorico derivada de la redacción ‘vulgar’. Por su parte, T transmite también un testimonio de la ‘versión primitiva’ desde que comienza en el prólogo de la historia de los godos hasta que termina trunco cerca del final del reinado de Vermudo III, aunque con las siguientes particularidades: hasta el reinado de Eurico (ff. 1–25va) representa la rama ‘vulgar’, pero a partir de Alarico y hasta el año 4º del señorío de Pelayo (ff. 25vb–91vb) transmite la rama conocida como ‘enmendada después de 1274’; a

2 Véase al respecto Ward 2017 y 2018. Para la metodología editorial colaborativa del proyecto, véase Duxfield 2015 y 2018.

3 La realización de este artículo se enmarca en los proyectos de investigación ‘An Electronic Research Environment and Edition of the *Estoria de Espanna* of Alfonso el Sabio’ (AHRC, University of Birmingham) y ‘HERES. Patrimonio textual ibérico y novohispano. Recuperación y memoria’ (Universidad de Alcalá-GITHE, CAM 2018-T1/HUM-10230).

4 Contamos, con todo, con las descripciones básicas de Marcelino González Pascual (2000: 236–37), Inés Fernández-Ordóñez (200a; 2002) y PhiloBiblon (BETA 1997: manid 1012 y 1014. En este último caso, las descripciones codicológicas se han enriquecido y actualizado gracias a una reciente inspección de Q por parte de Charles Faulhaber (2016) y a la aportación del proyecto *Estoria de Espanna Digital* (véase estoria.bham.ac.uk/blog/?page_id=954) y Pichel 2016.

5 Entre 2015 y 2017 se transcribieron íntegramente E_1 , E_2 , Q , T , Ss (Caja Duero Salamanca, Ms. 40), Min (University of Minnesota Z946.02/fC881) y un fragmento de Y (Escorial Y-II-11), y se ofreció una propuesta editorial digital de la ‘versión primitiva’ (estoria.bham.ac.uk/edition/).

6 Agradecemos encarecidamente a Rosa Fernández Lera, Directora de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, y a Ana M. Ros Togores, Jefa de Servicio de Conservación y Restauración del Patrimonio Bibliográfico, Documental y Obra Gráfica del IPCE, por habernos permitido estudiar el códice T en el proceso de restauración (2016), así como a Isabel Lozano de Gregorio, Pilar Díaz Boj y M^a del Mar Sánchez, conservadoras-restauradoras del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), por darnos acceso a los informes técnicos de conservación y restauración del códice y al material fotográfico asociado.

Figura 1. Diagrama comparativo de los ms. Q y T junto con E₁ y E₂
 Nota: Ambos diagramas fueron diseñados por Enrique Jerez para el proyecto *Estoria de España Digital* (véase una versión completa en: <https://blog.bham.ac.uk/estoriadigital/sobre-estacion/>).

Figura 2. Diagrama comparativo de la ‘versión primitiva’ (‘regia’, ‘vulgar’ y ‘enmendada’) y la ‘versión amplificada’, que transmiten Q y T

partir de aquí, desde el año 5º de Pelayo hasta finalizar el reinado de Vermudo III (ff. 92ra–201v), prosigue la rama ‘vulgar’ de la ‘versión primitiva’, aunque con una interpolación (ff. 120r–128v) de la ‘versión amplificada de 1289’, desde el inicio de Ramiro I hasta el año 1º de Alfonso III (Figs. 1–2).⁷

El itinerario histórico de Q y T hasta su ingreso en los magníficos fondos bibliográficos de la Biblioteca Nacional de Madrid y de la Biblioteca de Menéndez Pelayo de Santander, respectivamente, nos es parcialmente conocido. En el caso de Q, quizás ya desde el s. XV en el entorno de los condes de Alba (cf. el apartado 5), el códice pasó a engrosar a comienzos del XVIII la importante biblioteca de Juan Isidro Yáñez Fajardo y Monroy (1683–1726), secretario de Felipe V, quien lo habría adquirido posiblemente a raíz de alguna subasta pública.⁸ Quince años después, en 1741, su importante colección libraria es adquirida finalmente por la Real Biblioteca (BNE), cuyo rico fondo manuscrito superaba los 200 volúmenes (Andrés 1989). En cuanto a T, al igual que ocurre con buena parte de la colección manuscrita de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, sabemos que el polígrafo santanderino lo adquirió para su colección en la librería del anticuario madrileño Gabriel Sánchez, quien lo tenía en venta en 1890 al precio de 100 pesetas (González Pascual 2000: 236; Sánchez 1890).⁹

1. *Mise en page e iluminación*

El diseño de página y la estructuración del texto a través del uso de las iniciales resulta de especial interés en el caso de Q y T, puesto que la comparación de estos dos manuscritos se antoja ilustrativa de las paradojas generadas por la transmisión textual de la *Estoria de Espanna*, ampliamente difundida –incluso fuera de la corte en fechas tempranas– pero nunca sancionada en una versión ‘autorizada’ al quedar truncadas las empresas historiográficas de Alfonso X y Sancho IV. Como bien señaló en su momento Inés Fernández-Ordóñez, ‘casi se puede decir que se crearon tantos tipos de *Crónica General de España* como combinaciones textuales eran posibles’ (2000a: 220). Lo que no se había advertido hasta ahora es que este proceso de continua *collatio* pudo dejar también su huella en las diversas propuestas de articulación visual del relato cronístico que presentan los testimonios trecentistas de la obra.

En este sentido, conviene prestar atención a la apariencia general de ambos volúmenes, de tamaño medio y dimensiones similares, copiados a dos columnas

7 Remitimos a los trabajos fundamentales de Catalán 1962, 1992 y 1997, y a los estudios de conjunto ya citados de Inés Fernández-Ordóñez (2000a; 2000b; 2002). Téngase en cuenta, además, según se ha sugerido en Bautista 2006, que la rama de la ‘versión primitiva’ conocida como ‘enmendada’ (y quizás también la ‘vulgar’) podría entenderse como un testimonio de la ‘versión amplificada’ en tramos anteriores al reinado de Ramiro I.

8 Su colección libraria no fue adquirida por herencia, sino a través principalmente de almonedas y donaciones particulares (Andrés 1989: 533–36).

9 Aparece así registrado en su *Catálogo de los libros raros y curiosos*: ‘Historia de los Reyes Godos, que comprende hasta el Rey D. Fernando IV. Manuscrito del siglo XV, en vitela; folio, 100 pts. Está incompleto por el final’ (Sánchez 1890: 63).

como era práctica consolidada en el caso de los textos de carácter historiográfico.¹⁰ Los dos incluyen también numerosas iniciales afilegranadas que, a través de su mayor o menor tamaño y complejidad de diseño, marcan el comienzo y establecen una jerarquía entre las distintas secciones de la obra, diferente en cada testimonio. Si bien ni Q ni T alcanzan la sofisticación de los volúmenes regios E_1 y E_2 en esta tarea (y mucho menos en lo que se refiere a la ilustración, no contemplada en ninguno de ellos), los dos manuscritos son testimonios cuidados que parecen el resultado de una profunda tarea de reflexión sobre el sentido de la *Estoria*, manifestada en la acentuación visual de determinados pasajes o en el silenciamiento de otros. En ocasiones, esta gradación es consonante con la que se ofrece en los precedentes regios pero en otras –las más–, genera alternativas a la visión del pasado peninsular que éstos sugerían.

Esta resistencia a adoptar el patrón marcado por la iluminación de los códices E_1 y E_2 es más aguda en el caso de Q, y ello a pesar de tratarse de un manuscrito salido de la cancillería regia de Alfonso XI, como se demuestra al comparar el diseño de las iniciales afilegranadas ordinarias (2–3 ls.) con las de otras obras realizadas en el entorno del monarca, como la *Crónica Troyana* (Escorial, h.I.6).¹¹ No deja de ser curioso que, en fechas cercanas a las que verían la copia de este testimonio, se procedía a la culminación del relato de E_2 . Sin embargo, esto no parece haber sido obstáculo para recuperar la ‘redacción vulgar’ de la ‘versión primitiva’ de la *Estoria* alfonsí, que es la que transmite Q a diferencia a la preservada en E_1 .¹²

A falta del arquetipo de esta ‘redacción vulgar’, y sin saber siquiera si de él existió un códice de aparato o *exemplar* regio, dos son los elementos que saltan a la vista en la comparación entre Q y E_1 . Por un lado, sorprende el contraste entre el interés por la figura de Hércules en el códice alfonsí (señalada con 3 ilustraciones) y la ausencia de marca visual alguna para los capítulos a él consagrados en Q, que se camuflan con el resto de los dedicados a la historia primitiva de España (griegos, almujuces, cartagineses y cónsules romanos) debido al uso uniforme de iniciales del mismo tamaño 2–3 ls.¹³ De hecho, la primera de las iniciales de gran

10 Q mide 305 x 205 mm, mientras que T es ligeramente mayor (310 x 243 mm). El primero incluye 36 líneas de texto por página, frente a las 37 –en general– de T. Con todo, el módulo menor, los márgenes más amplios y la letra más cuidada en Q le confiere una mayor ligereza visual.

11 Las estrechas coincidencias en los adornos de rasgueo en uno y otro manuscrito podría confirmar una datación en torno a los años finales de la década de 1340.

12 En realidad, la versión ‘vulgar’ parece haber gozado de mayor difusión que la ‘regia’, a juzgar por los manuscritos conservados. En relación al interés de Alfonso XI o su entorno por los materiales de trabajo alfonsíes, ha de señalarse que otro tanto sucede con una copia parcial de la segunda parte de la *General Estoria* (Madrid, BNE, ms. 10237), que preserva una redacción anterior a la sancionada finalmente por el rey Sabio y que también puede vincularse con la cancillería regia por motivos estilísticos. Su datación, no obstante, sería anterior a la de Q (tal vez ca. 1330).

13 Cada señorío está claramente delimitado en E_1 con la utilización de *rotas* (ruedas) que encierran el título de estas secciones, que marcan la conquista del territorio por cada uno de estos pueblos.

Figura 3. Ms. Q, inicial del f. 72r

Figura 4. Ms. Q, inicial del f. 153r

tamaño de todo el códice se encuentra en el f. 72r (Fig. 3), correspondiendo al comienzo de la sección imperial con el listado de los emperadores romanos y el inicio del reinado de Octaviano Augusto. Es en este punto donde se inserta una capital afiligranada de 7 ls. (22 ls. contando el astil), en consonancia con la frontera estructural establecida ya en un primer momento de composición de la obra, con la atribución de diferentes secciones del texto a equipos de redactores específicos (Catalán 1997). A partir de aquí, cada emperador va introducido por una inicial de mayor tamaño, casi siempre en torno a las 6 líneas,¹⁴ en un arreglo que se mantiene de manera casi uniforme hasta el reinado del suevo Requiario, último monarca antes del comienzo de la sección dedicada a los godos (f. 159v), merecedora de una inicial de 8 líneas y con un índice de capítulos aparte.

En vista de este cambio de proceder en una y otra sección de la obra, cabe plantearse si los espacios dejados en E_1 para una galería de figuras regias entre los reinados de Tiberio y el propio Requiario pudieron haber condicionado este despliegue de la iluminación en Q o sí, por el contrario, se trataría de estrategias visuales diferentes en cada caso.¹⁵ El módulo constante de las iniciales marcando

14 La relativa al emperador Adriano (fol. 107v) es, no obstante, singularmente pequeña (3 ls.).

15 El estadio inicial de la redacción de la *Estoria de Espanna* documentado por el manuscrito escurialense K.II.3 [0] ofrecía un desarrollo mucho más limitado de la sección imperial (Bautista 2014). Sin embargo, cabe suponer que los reinados de Tiberio a Requiario tendrían ya una articulación visual destacada en el arquetipo de la 'versión primitiva', como se

los reinados de los diferentes emperadores y primeros soberanos bárbaros en nuestro códice parece sugerir la primera opción pero el efecto habría sido un tanto diferente. En realidad, la capital más destacada del manuscrito, por tratarse de una inicial taraceada de 9 líneas (Fig. 4), sería la que marca el comienzo de la sección dedicada a vándalos y suevos (f. 153r), también precedida de un índice independiente. Al encuadrar así la sección imperial entre las iniciales de los ff. 72r y 153r, Q habría hecho más evidente la frontera compositiva entre esta parte y la siguiente que en E_1 , donde la serie de figuras regias desdibujaba un tanto esta distinción, asimilando a los primeros soberanos bárbaros con sus predecesores romanos.

Volviendo ahora a T , se da una circunstancia semejante a la señalada para Q en la descoordinación aparente entre transmisión textual y programa de iluminación, pero de signo opuesto. Si en el caso anterior la ‘versión vulgar’ parecía mostrar una conexión lejana del relato visual de E_1 , en T encontramos la adopción de elementos en la *mise en page* que dejan ver claramente la huella de E_2 , pero solo en la sección relativa a los primeros reyes de Asturias. Sin embargo, en este caso no es posible señalar una vinculación directa con la corte a través del análisis estilístico, ni sugerir por qué vías pudo haberse producido esta transmisión, más allá del acotamiento cronológico argumentado en este trabajo (tercer cuarto del s. XIV, cf. el apartado 3).

En la primera sección del manuscrito solo se encuentran tres capitales de gran tamaño en los ff. 1r (7 ls.; inicio de la *estoria de los godos*, tras el índice), 25v (8 ls.; inicio del reinado de Alarigo) y 87v (5 ls.; *De como Tarif enbio destruyr tierra de Espanna*), todas ellas usadas al comienzo del capítulo (Fig. 5). En los restantes capítulos se utiliza una capital de menor tamaño, ocupando habitualmente 2 o 3 líneas y alternando entre rojo y azul. Es habitual la prolongación longitudinal en los márgenes de los adornos afilegranados (ejs. ff. 46r, 57v, 58v, 62r, 64r, 75r, 99v, 100r; Fig. 6).

Por este motivo, llama poderosamente la atención que, a partir del f. 92r (*estoria de los reyes de Espanna*) sea sistemática la utilización de una gran letra capitular para marcar el comienzo del primer capítulo de cada sección (reinado), así como que las rúbricas que abren cada sección aparezcan introducidas en los primeros cuadernos también por una capital (grande o pequeña). Es más, hasta el cuaderno 17 (f. 141) la capital es de gran tamaño y las primeras líneas del capítulo aparecen rotuladas en letras poscapitales rojas y azules alternas: ff. 92ra (5 ls.), 99va (6 ls.), 100rb (5 ls.), 105rb (11 ls.), 112ra (5 ls.), 120ra (3 ls.), 124ra (4 ls.), 126va (3 ls.), 137vb (4 ls.), 138rb (4 ls.), 140va (5 ls.), 141vb (3 ls.), 142rb (4 ls.). Todo ello contribuye a dotar a esta parte del manuscrito de un aspecto relativamente suntuoso (Fig. 7), que contrasta con el escaso cuidado de la copia en términos caligráficos (cf. el apartado 3).

deduce del rico (aunque torpe) aparato de iniciales con decoración figurada diseñado para esta sección en el códice *St*. Ha de recordarse que Q es considerado por Fernández-Ordóñez (2000a: 224) el antígrafo común tanto a Qq (Escorial, Z.III.3) como a St (Estocolmo, KB, ms. D. 1262a). Para estas cuestiones, remitimos a Rodríguez Porto 2016.

Figura 5. Ms. T, capitales de gran tamaño en la primera parte del códice (ff. 1r, 25v y 87v)

Figura 6. Ms. T, capitales pequeñas en la primera parte del códice (f. 109v)

Como en los códices E_1 y E_2 tras la intervención de –presumiblemente– Fernán Sánchez de Valladolid, esta decisión genera en T una visible cesura en el relato historiográfico, entre la caída del reino visigodo y el inicio de la reconquista (Fig. 8). Pero, en cierto modo, esta separación ya habría venido dada por la nueva práctica de numerar a los reyes astur-leoneses a partir de Pelayo, inaugurada por la ‘versión sanchina’ de la *Estoria de Espanna*.

En efecto, esta práctica se sigue en las secciones ‘c’ y ‘e’ de E_2 , –las debidas a la iniciativa de Sancho IV y María de Molina– desde Ordoño I de Asturias (f. 27v; Fig.

Figura 7. Ms. T, capitales grandes y poscapitales abriendo capítulo inicial (ff. 105rb, 124ra, 141vb)

Figura 8. Ms. T. Fractura estructural al comienzo del reinado de Pelayo (ff. 91v–92r, antes de la restauración del IPCE)

9). A su vez, el reinado de cada uno de estos monarcas habría sido introducido por una imagen sedente y en majestad, semejante a la que llegó a figurarse para Ramiro I (f. 23r) y que, en último término, habría creado un efecto de *pendant* con la serie imperial de E_1 , si ambos códices hubiesen llegado a completarse (Gutiérrez Baños 1997: 214–22; Rodríguez Porto 2016).

La impresión de que la serie regia de E_2 puede haber inspirado este despliegue ornamental en T se ve confirmada por el hecho de que, como se comentó antes, entre los ff. 92r (comienzo del reinado de Ramiro I) y 129r (año I del reinado de Alfonso el Magno), este manuscrito copia la ‘versión amplificada de 1289’ o ‘versión sanchina’. Así, si bien parecería en un primer momento que nos encontramos ante cambios en el sistema de iluminación directamente relacionados con la intención de hacer visibles las fronteras estructurales de la obra, conviene tener presente también la naturaleza de T como crónica de refundición, en la que se integran la ‘versión primitiva vulgar’, la ‘versión enmendada después de 1274’, la ‘versión sanchina’ y, de nuevo, la ‘versión primitiva vulgar’. Como tal, las diferencias entre unas secciones y otras bien pudieron venir dadas por el diseño de página utilizado en cada una de estas fuentes textuales.¹⁶

Todo ello invita a reflexionar sobre el modo en que el proceso de transmisión textual de la *Estoria de Espanna*, desde su fase inicial, llevó aparejada la experimentación con distintas posibilidades de articulación visual del relato historiográfico, no siempre coincidentes con las generadas en los códices regios E_1 y E_2 . Si estas visiones alternativas fueron el fruto de un deseo de matizar la estructuración de la historia peninsular, como podría ser el caso en Q, o si surgieron del

¹⁶ Aunque la posibilidad de que T fuese un códice facticio se nos planteó en un principio, hoy creemos que es necesario descartar dicha hipótesis. Más dudas se plantean al tratar de determinar si en él se ensamblaron diferentes fuentes manuscritas o si, por el contrario, se procedió a la copia de otro códice en el que este proceso de refundición ya se había llevado a término.

Figura 9. Ms. E₂. Numeración de los reyes de Asturias a partir de Pelajo (f. 27v)

propio proceso de *collatio* de diferentes versiones de la obra como en *T*, no es fácil de resolver. Más allá de las conjeturas aquí expuestas –que dan cuenta de la capacidad de *inventio* por parte de copistas e iluminadores–, cabría concluir que estos manuscritos son testimonio de la consideración de la *Estoria* alfonsí como una obra abierta y en constante evolución. Como tal, no solo su contenido sino también su forma podían recrearse de diferentes maneras, incluso para los mismos lectores, a juzgar por las diferentes presentaciones de la historia peninsular que semejan haber circulado en el ámbito de la corte durante el siglo XIV.

2. Estructura y composición de los cuadernos

En ambos casos, *Q* y *T* conservan el mismo número de cuadernos pergamináceos que en su estado original: 23 (203 ff.) en el caso de *T* y 18 (178 ff.) en el de *Q*. En este último códice, todos los cuadernos son quiniones regulares excepto el 11, actualmente cuaternión (ff. 101–108¹⁷), en el que se ha perdido el bifolio externo.

En el caso de *T*, la mayor parte de los cuadernos son también quiniones regulares.¹⁸ El cuaderno 22 (ff. 189–199) es un quinión con un folio añadido al

17 Citamos según la foliación anterior a la restauración del IPCE.

18 Cuadernos 2 (ff. 3–12), 3 (ff. 13–22), 4 (ff. 23–32), 5 (ff. 33–42), 6 (ff. 43–52), 8 (ff. 61–69bis), 12 (ff. 92–100bis), 13 (ff. 101–110), 15 (ff. 119–128), 16 (ff. 129–138), 17 (ff. 139–148), 18 (ff. 149–158), 19 (ff. 159–168), 20 (ff. 169–178) y 21 (ff. 179–188).

Figura 10. Ms. T, reconstrucción del cuaderno 23 original

final (199), cuya pestaña –no adherida– es visible en el margen de dobla del f. 189r. Sin embargo, este folio debe ser, realmente, el inicio del cuaderno 23, tal como demuestra la presencia del reclamo coetáneo en el f. 198v (‘Reyna vino don’). En algún momento se debió desprender del cuaderno 23 y en una (re) encuadernación del códice se unió al fascículo anterior. Los cuadernos 7 (ff. 53–60), 9 (ff. 70–77), 10 (ff. 78–85) y 14 (ff. 111–118) son cuaterniones regulares: los tres primeros son originarios, pero el último perdió su bifolio externo,¹⁹ por lo que en origen era también un quinión. Las foliaciones moderna y contemporánea no reflejan esta laguna, por lo que la pérdida será más antigua. El cuaderno 11 (ff. 86–91) es un ternión regular originario. Por último, en los extremos del códice (primer y último cuaderno) nos encontramos con sendos singuliones: cuadernos 1 (ff. 1–2) y 23 (ff. 200–201). El primero de ellos es originario, pero el segundo está incompleto: por una parte falta un bifolio presuntamente externo (ff. [199bis] y [201bis]) y por otra falta, al menos, el comienzo del fascículo (f. 199, hoy unido al fascículo anterior) (Fig. 10).

Desconocemos si esta plana suelta formaba en su origen un bifolio con otra plana hoy desaparecida (f. [201ter]), con lo cual se trataría del bifolio externo de un ternión regular, o si es un folio suelto originario embutido en un binión. Según la foliación (pos)medieval presente en el último cuaderno, el f. 201 es el penúltimo del códice, sin embargo no podemos asegurar que en ese momento, en el que aún se conservaba el f. [201bis], ya habría desaparecido el posible f. [201ter] o simplemente no existía.

Resumiendo, en origen el códice BMP 550 tenía, al menos, 207 folios (quizás 208) agrupados en 23 cuadernos: 17 quiniiones (fasc. 2–6, 8, 12–22), 3 cuaterniones (fasc. 7, 9 y 10), 2 terniones (fasc. 11 y 23, este último posiblemente un binión con una plana añadida) y un singulión (fasc. 1). En la actualidad el manuscrito conserva 203 folios (se perdieron los bifolios [110bis]–[118bis] y [199bis]–[201bis], y tal vez también [201ter]), presenta 16 quiniiones, 4 cuaterniones (el fasc. 14 perdió su

19 Ya indicado en Fernández-Ordóñez 2000: 250 y 2002: 68.

Figura 11. Ms. T, ejemplos de tiras de refuerzo

bifolio externo y pasa de quinión a cuaternión), 1 terniÓN y 2 singuliones (el fasc. 23 perdió, al menos, un bifolio y otro folio fue desplazado al cuaderno anterior).

A lo largo del ms. T el bifolio externo de algunos cuadernos (2, 3, 14, 15 y 16) fue reforzado en su cara interna, en la zona inferior y/o superior del margen de dobla (ff. 3v–12r, 13v–22r, 111v–118r, 119v–128r, 129v–138r), con unas pequeñas tiras membranáceas recortadas de otro manuscrito escrito en latín, al parecer fragmentos de una *Summa Theologiae* de Santo Tomás de Aquino (Fig. 11).

3. Sistema de organización interna: signaturas, cuadernos y foliación

Además del uso regular de reclamos, en Q se registra un sistema de signaturas, de tipo exclusivamente alfabético, que garantizaba la correlación interna y externa de los cuadernos (Fig. 12); a ello también contribuía la numeración –antigua– de todos los fascículos, consignada en números romanos en el margen inferior de la primera plana de cada uno de ellos. Tanto el sistema de signaturas como la numeración de cuadernos ebíó de añadirse con posterioridad al proceso de composición originaria del manuscrito, pues, al margen del tipo de letra (posterior a la del texto base), el cuaderno 11, pese a faltarle el bifolio externo, contiene igualmente

Figura 12. Ms. Q, ejemplos signaturas

la referencia numérica fascicular y no presenta lagunas en la secuencia alfabética de las signaturas (véase Tabla 1). Dicho cuaderno, además, debió de haberse descolocado en algún momento del proceso de alzado, puesto que prosigue, por error, la secuencia alfabética de la signatura del cuaderno 4 (q r s t v > x y z aa bb), aunque, en realidad, su ubicación es la correcta entre los cuadernos 10 y 12, y así ha permanecido hasta la actualidad.

Según lo esperable, las signaturas aparecen en la esquina inferior derecha del recto²⁰ de únicamente los cinco primeros folios de cada cuaderno (identificando, por tanto, todos los bifolios del fascículo); sin embargo, se registran algunas anomalías: en los cuadernos 6 (ff. 51–60), 13 (ff. 119–128) y 14 (ff. 129–138) se identifica a mayores el sexto folio (ff. 56, 124 y 135, respectivamente); y en el cuaderno 9 las signaturas se consignan en la totalidad del fascículo, esto es, en los diez folios (ff. 81–90). En cuanto a la secuencia alfabética, hasta el quinto cuaderno se utiliza una única letra, y a partir de aquí comienzan a aparecer agrupaciones de dos (fasc. 5–8 y 11), tres (fasc. 9–10 y 12–14), cuatro (fasc. 15–18) y hasta cinco (fasc. 18) letras por signatura. En dos casos (fasc. 10, ff. 91–94; fasc. 15, f. 139) se repite una o más secuencias alfabéticas del cuaderno anterior, debido a que en este último, como ya se ha dicho, se añaden más signaturas de lo necesario (del sexto folio en adelante).

Tabla. 1. Signaturas en el ms. Q

Cuadernos	Folios	Signaturas
1	1–5	a b c d e
2	11–15	f g h i k
3	21–25	l m n o p
4	31–35	q r s t v
5	41–45	cc dd ee ff gg
6	51–56	hh ii kk ll m[m] nn
7	61–65	oo p[p] qq r[r] ss
8	71–75	t[t] vv xx yy zz
9	81–90	aaa bb[b] cc[c] d[dd] ee[e] fff gg[g] hh[h] iii kk[k]
10	91–95	gg[g] hh[h] iii[i] k[kk] ll[l]
11	101–105	x y z aa bb
12	109–113	mmm nn[n] ooo pp[p] qq[q]
13	119–124	R[rr] Sss tt[t] vuu xxx yyy
14	129–135	zzz Aa[aa] bb[bb] ccc[c] dd[dd] fff[f]
15	139–143	ffff ggg[g] hh[h] ii[ii] kk[kk]
16	149–154	llll mm[mm] nnn[n] oooo ppp[p]
17	159–163	qqq[q] Rrrr Ssss Ttt[t] Vuuu
18	169–173	xxxx yyyy zzz[z] aa[aaa] bb[bbb]

20 El guillotinado de la encuadernación no permite ver la totalidad de la signatura en algunos casos (de ahí el uso de corchetes en la Tabla 1).

Figura 13. Ms. T, reclamos interfasciculares (ff. 69bisv, 100bisv y 138v)

El códice T no presenta signaturas ni numeración fascicular, pero sí algunas peculiaridades en lo que respecta al uso de los reclamos. Por una parte, los reclamos ‘interfasciculares’, no siempre visibles (cf. fasc. 1, 3, 5, 9, 11, 14) debido al guillotinado de los márgenes de pie y canal, son coetáneos y consignados en la fase de escritura (Fig. 13). Parecen todos obra de los dos calígrafos principales del manuscrito, consignados en la misma tinta marrón del texto base (salvo en el f. 100bisv, que aparece en rojo, por ser rúbrica), y están ubicados en la zona inferior derecha de la página y en algún caso (ff. 32v y 69bisv) enmarcados en una cartela simple rectangular. Hay pocas divergencias entre el reclamo y el *incipit* correspondiente, todas ellas de carácter mayormente paleográfico.

Un segundo tipo de reclamo, ‘intrafascicular’, visible únicamente en cuatro cuadernos (1, 2, 16 y 17), presenta una escritura más cursiva (ligeramente posterior, quizás ya del s. XV) y su función parece ser la de servir de guía al cosido o (re)encuadernación de, al menos, esos pocos cuadernillos. Los reclamos de los cuadernos 1, 2 y 16 se sitúan, como es habitual, en la zona inferior derecha del verso de los folios (Fig. 14). La función de estos reclamos en los ff. 4–6 y 136v se entiende que es para la correcta colocación de todos o algunos de los bifolios internos del cuaderno (en este caso, del 2º y 16º). Lo mismo ocurre con los reclamos del cuaderno 17, aunque su ubicación es distinta, como se verá. Sin embargo, la presencia de un reclamo en el f. 1v es extraña, pues se trata de un singulión; por otra parte, no parece la misma mano que la de los otros reclamos intrafasciculares, así que tal vez se trate de un reclamo coetáneo a la escritura del cuaderno (igual que los reclamos interfasciculares) que simplemente señala el *incipit* de la plana solidaria, tal vez a modo de recordatorio tras una interrupción puntual en el proceso de escritura. Quizás suceda algo parecido con otro curioso reclamo, de letra similar, ubicado en el anverso del f. 137 (‘andados’), en la zona inferior

Figura 14. Ms. T, reclamos intrafasciculares (ff. 1v, 6v, 4v y 137r)

Figura 15. Ms. T, 'contra-reclamos' (cuaderno 17)

izquierda del margen de canal, que se corresponde con el *incipit* de la segunda columna de esta página ('ANDados'), inicio de capítulo.

En cuanto a los reclamos del cuaderno 17, tienen la particularidad de que se sitúan en la esquina superior (no inferior) izquierda del anverso de estos folios –una ubicación, ciertamente, poco habitual– y reproducen el final del verso del folio anterior (Fig. 15). En nuestra opinión, estos 'contra-reclamos' deben relacionarse, también, con una etapa de (re)encuadernación de, al menos, este cuaderno, y no con la fase de composición originaria del manuscrito.

En cuanto a la foliación, tanto *Q* como *T* presentan numeración contemporánea a lápiz,²¹ pero solo en *Q* se registra, aunque parcialmente, dos foliaciones antiguas en números romanos y consignadas en ambas caras del folio: (a) en la esquina superior derecha del recto de los folios, entre los ff. 1r y 47r; a partir de aquí se interrumpe y no parece que tenga que ver con el guillotinado de los márgenes; (b) en el margen inferior del reverso de los folios, al menos entre los ff. 1v y 70v; a partir de aquí no es visible, bien por el deterioro del soporte, bien por el guillotinado. En el caso de *T*, aunque no consta ningún tipo de foliación común antigua, sin embargo, en los últimos tres cuadernos del código (ff. 184–201) sí es visible una foliación (pos)medieval en números romanos, consignada en la zona superior derecha del anverso de las planas, pero, curiosamente, en orden inverso, contando desde el final hacia atrás.²²

21 En *T* se detectan dos errores de numeración por lapsus: repetición de los ff. 69 (69°, 69bis) y 100 (100°, 100bis). Este error ha llevado a contabilizar 201 folios, cuando en realidad el código contiene 203. En *Q* no hay errores en la foliación contemporánea.

22 Ff. [201bis] = [i], 201r = ii, 200r = iij, [199bis] = [iv], 199r = v, 198r = vi, 197r = vij, 196r = viij, 195r = ix, 194r = x, 193r = xi, 192r = xii, 191r = xiii, 190r = xiiij, 189r = xv, 188r = xvi, 187r = xvii, 186r = xviii, 185r = xix, 184r = xx.

Figura 16. Ms. Q, f. 101r

4. Escritura: copia, rubricación y corrección del texto

La escritura ordinaria de Q (Fig. 16), ejecutada con uniformidad –en coherencia con la *mise en page* regular del manuscrito (cf. apartado 1)–, es obra de un único calígrafo, probablemente también responsable de la rubricación del códice. Se trata de una gótica textual común (próxima a la letra de privilegios de uso librario), fechable en el segundo cuarto del s. XIV (ca. 1340–1350). Esta cronología coincide, como ya se ha indicado, con la presumible datación de los adornos de rasgueo de las iniciales (finales de la década de los 40), coincidentes con los de la *Crónica Troyana* de Alfonso XI (1350).

Por lo que respecta a T, nos hallamos ante una gótica redonda o cursiva libraria del tercer cuarto del s. XIV (más probablemente de ca. 1350–60), ejecutada irregularmente –con frecuente oscilación en el módulo y ductus– a lo largo del manuscrito por parte de varios copistas, siendo posible identificar algunos cambios de mano asociados a diferentes fronteras materiales (cuadernos), estructurales (capítulos, columnas) o textuales (versiones o ramas textuales implicadas). Mientras que en la segunda sección del códice (ff. 92–201), más homogénea, intervienen dos calígrafos principales a mayores de alguna intervención adicional puntual, en la primera parte (ff. 1–91) se advierte la presencia, en diferente grado y de manera interferida, de un mínimo de ocho manos distintas. En el primer caso,

Figura 17. Ms. T, mano T₁ (f. 93v)

Figura 18. Ms. T, mano T₂ (f. 129v)

Figura 19. Ms. T, mano auxiliar en el f. 200r

la escritura de los cuadernos 12–15 (ff. 92–128) es bastante densa y angulosa (mano T_1 ²³ Fig. 17), siendo exclusiva de esa sección en la que a partir del f. 92r se retoma la ‘redacción vulgar’ de la ‘versión primitiva’. Desde el f. 129 y hasta el final del códice (cuadernos 16–23, ff. 129–201) se pasa a una escritura un poco más redondeada y gruesa (mano T_2 , Fig. 18), alternándose ocasionalmente con la aparición puntual de T_1 y otras dos manos auxiliares en el último cuaderno (ff. 200–201, Fig. 19). La distribución mayoritaria de T_1 y T_2 en esta sección de los *fechos* de los reyes astur-leoneses coincide con otra de las fronteras textuales del manuscrito, pues a partir del f. 129, al retomarse la ‘redacción vulgar’ de la ‘versión primitiva’ tras la interpolación de la ‘versión ampliada’ (ff. 110–128), es cuando aparece T_2 casi exclusivamente hasta el final.

Figura 20. Ms. T, mano T_3 , con oscilación de módulo (f. 47v)

Figura 21. Ms. T, mano T_4 en la segunda columna (f. 61r)

Figura 22. Ms. T, mano T_5 en la primera columna (f. 64v)

Por lo que respecta a la primera sección de *T* (ff. 1–91), la transición entre la rama ‘vulgar’ y la ‘enmendada después de 1274’ (f. 25v) también está asociada a un cambio de mano en el f. 25v: T_8 en la primera columna (final del reinado de Eurico) y T_6 en la segunda (inicio del reinado de Alarico). Por otra parte, la sección que transmite la rama ‘enmendada’ (ff. 25v–91v, cuadernos 4–11) es la que registra,

23 Identificamos numéricamente las diferentes manos por orden de mayor a menor frecuencia de uso y representatividad.

Figura 23. Ms. T, mano T₆ (f. 26r, col. a)

Figura 24. Ms. T, mano T₇ (f. 27v)

con diferencia, mayor número e intersección de copistas. De entre ellos, sobresale el trabajo de la mano T₃ (Fig. 20), de factura más ancha y redonda, que interviene principalmente entre los ff. 47 y 91 (también puntualmente en los ff. 26 y 28–29), aunque su labor se ve interferida ocasionalmente en los cuadernos 8 y 9 (entre los ff. 60–69 y 71–74) por la intervención puntual de dos copistas bien reconocibles por su factura más angulosa y caligráfica (T₄, Fig. 21) o achatada y espaciada (T₅, Fig. 22).

Aún dentro del bloque que transmite la rama ‘enmendada’, entre los ff. 25 y 47 trabajan al menos dos nuevos copistas (además de T₃, como ya se indicó): T₆ (entre los ff. 25 y 36, Fig. 23), variante redondeada ya citada con la se inaugura la frontera textual en el f. 25vb, y T₇ (entre los ff. 38 y 47, y puntualmente entre 27rb y 28ra; Fig. 24), distinguible, entre otras características, por la cauda curva de la <f>.²⁴

La intensa oscilación y alternancia calígrafa patente en esta sección ‘enmendada’ (ff. 25–91) llega a su culmen en el f. 37, en el que se registran varios cambios de mano en ambas columnas sin aparente motivación textual o estructural (Fig. 25).

Figura 25. Ms. T, ejemplo de alternancia de manos en el f. 37v

24 Es posible, con todo, que detrás de T₇ haya en realidad más de un copista, con características gráficas similares, pero con distinto ángulo y grosor.

Figura 26. Ms. T, manos T₈ (col. a) y T₆ (col. b) (f. 25v)

Figura 27. Ms. T, mano T₉ (f. 4r)

Figura 28. Ms. T, mano T₁₀ (f. 1v)

Figura 29. Ms. T, rúbricas no ejecutadas y subsanadas por mano posterior (ff. 16rb y 74vb)

Por último, en cuanto al primer segmento de la ‘versión primitiva’ ‘vulgar’ (ff. 1–25va), nos encontramos con tres copistas diferentes cuya labor no supera en cada caso la frontera fascicular: T₈ en el tercer cuaderno (ff. 13–25va, Fig. 26), T₉ en el segundo (ff. 3–12, Fig. 27) y T₁₀ en el primero (ff. 1–2, Fig. 28). La densidad gráfica en los dos últimos es similar a la practicada por T₁ (ff. 92–128); la factura de T₉ es más redondeada. A diferencia de lo que ocurre en la sección de la ‘versión primitiva’ ‘enmendada’, aquí no existe interferencia de otros copistas.

Por lo que atañe a la escritura decorativa, en tinta roja, reservada para las rúbricas (y a veces también para destacar otras secuencias del texto base: ejs. Q ff. 69v, 74v; T ff. 2v, 10v), cabe indicar, por una parte, la ausencia puntual del texto en cuestión, especialmente acusada en el noveno cuaderno de T (ff. 74vb, 75rb, 76ra, 76vb, 77ra, 77rb, 77vb), y en menor medida en Q (ejs. ff. 6rb, 25vb, 79ra). En algunos de los casos de T (ff. 16rb, 74vb, 75rb), un lector-revisor posterior –quizás

Figura 30. Ms. Q, ff. 14ra y 21ra

Figura 31. Ms. T, f. 121rab

Figura 32. Ms. T, rúbricas desbordadas en intercolumnio y margen de canal (ff. 79ra y 79rb)

del s. XV⁻²⁵ incluye una descripción del capítulo a modo de rúbrica (Fig. 29).

No es infrecuente, por otra parte, que el espacio reservado para la rúbrica no se ajuste, por exceso o por defecto, a la longitud del texto proyectado. En ambos casos, los ejemplos en T se multiplican en comparación con Q, donde encontramos muy pocos casos de rúbricas con el texto mínimamente desbordado (ff. 18rb, 39rb, 119va, 166rb) o, en el caso contrario, epígrafes de extensión muy reducida, entre los que destacan dos rúbricas de los ff. 14ra y 21ra, que transmiten ambas la secuencia 'De esso/ Desso mismo'²⁶ (Fig. 30). Por lo que a T respecta, más allá de los frecuentes ejemplos de reservado más amplio que el texto, generalmente acompañado de una línea justificativa (ejs. ff. 25va, 91vb, 99rb; Fig. 31), abundan también los casos de texto desbordado ocupando una parte del intercolumnio o de los márgenes de canal y pie (ejs. ff. 79ra, 123vb, 181vb), todos ellos concentrados en los cuadernos 15–19 y 21 (Fig. 32).

25 Muy probablemente es la misma mano responsable de algunas notas marginales, correcciones textuales (incluida la recuperación o reescritura de texto poco legible, como ocurre en el f. 139r; cf. Fig. 34) y quizás de otros elementos como la numeración de algunos de los capítulos.

26 Se trata en ambos casos de divisiones capitulares inexistentes en E_1 (Menéndez Pidal 1955: 21^a, 31 y 30b.51; Ward 2016).

Figura 33. Ms. T, rúbricas desbordadas en el margen de dobla (ff. 79ra y 183va)

f. 54vb, secuencia tachada y subpuntuada (libro)

f. 29va, secuencia cancelada (estrogodos)

f. 59ra, secuencia raspada y reescrita (el Rey fue)

f. 86va, secuencia embutida (mequñas > mequñas)

f. 139ra, secuencias repasadas o reescritas

f. 16rb, secuencias tachadas, embutidas e interlineadas (vngos > lvnos, Ostrodos > Ostrogodos)

Figura 34. Ms. T, ejemplos de intervenciones correctivas (I)

f. 109va, secuencia reescrita e interlineada (cauallo > caualgo)

f. 124ra, adición marginal coetánea (...enbiava *contra* ellos otra hueste aun *mayor* queda de primero)

f. 142ra, secuencias tachadas, reescritas e interlineadas (al rey diaz > a roy diaz; cid emperador > cid campeador; del rey uermudez > de roy uermudez; el rey uermudez > roy uermudez)

f. 197va, adición marginal posterior medieval (Mas si uos *queredes* que uos saque ende luego...)

f. 161ra, adición marginal posmedieval (El Rey don garçia fues luego pora castilla nauarra...)

Figura 35. Ms. T, ejemplos de intervenciones correctivas (II)

En algunos casos (ff. 132rb, 134va, 145va, 149ra, 164va, 175ra, 183ra, 183va) el texto desbordado ocupa el margen contrario al habitual (margen de dobla), lo cual sorprende pues no se aprovecha el espacio del intercolumnio, rompiéndose así la secuencia textual de la rúbrica (Fig. 33).

En cuanto al revisión y corrección del texto, en ambos manuscritos, aunque con particular intensidad en *T*, se registran intervenciones correctivas, bien en la propia fase de producción del texto (escritura y/o revisión), bien con posterioridad por parte de un usuario interesado. Se utilizan, como es habitual, diferentes procedimientos –algunos de ellos simultáneos– para ejecutar la enmienda: secuencias tachadas, canceladas y/o subpunteadas; raspadas y/o reescritas,²⁷ embutidas, repasadas, sobreescritas, interlineadas, etc. Las Figs. 34 y 35 ilustran algunos ejemplos extraídos de *T*, cuya casuística es más variada y representativa que en el caso de *Q*.²⁸

5. Marginalia: revisores y lectores del texto

Además de las notas marginales de naturaleza correctiva ya referidas, se encuentran otras, coetáneas o posteriores, de carácter identificativo, informativo, evocativo o personal, literario, de posesión, etc., que ofrecen nuevas pistas para tratar de entender cómo fueron leídos *Q* y *T*, tanto por sus destinatarios primeros como por otros lectores en fechas más lejanas a su producción.

En el caso de *T* menudean las anotaciones modernas informativas que amplían algún punto de la narración con algún dato de interés histórico o local, como por ejemplo en el f. 114r en la que se alude a la Cruz de los Ángeles custodiada en la Cámara Santa de la Catedral de San Salvador de Oviedo (Fig. 36a).²⁹ Tampoco faltan notas –también modernas– de carácter intertextual en las que se coteja el texto con otras fuentes, en este caso en latín (Fig. 36b).

La motivación colativa tampoco es ajena a *Q*, en donde encontramos una anotación, quizás aún contemporánea, sobre la cronología del diluvio en la que

27 Entre todas las correcciones detectadas, llama poderosamente la atención en *T* la intervención sistemática de un lector-revisor del s. XV (probablemente el mismo que completa alguna de las rúbricas; cf. arriba) que elimina sistemáticamente casi todas las apariciones de la palabra *tuerto* ('afrenta, daño, injuria') del texto, sustituyéndolas, en cambio, por diferentes sinónimos: *mal/es* (16), *fuerça/s* (3), *talante* (2), *rrebes* (1), *dannos* (1), *derecho no* (1), *injurias* (1), *agravios* (1), *singujsa* (1) y *sinrrazon*. Curiosamente deja sin reescribir, aunque sí lo raspa, el único registro de *tuerto* con el significado de 'bizco' (referido al bereber Tariq ibn Ziyad: 'que era tuerto dell un oio', f. 83ra). Véase una nota al respecto en Pichel (2019) y en la Exposición digital 'El hallazgo del pasado. Alfonso el Sabio y la *Estoria de España*' (§ IV.3.1: www.dhi.ac.uk/estoria/info/De_la_cultura_manuscrita_a_la_pantalla_digital. Consulta 13 de marzo de 2020).

28 En *Q* abundan, sobre todo, las secuencias tachadas en rojo o con la misma tinta que el texto base (ejs. ff. 11vb, 18ra, 91vb), las secuencias raspadas (ejs. ff. 76va, 81rb, 141rb) y las correcciones coetáneas incluidas en el intercolumnio (ejs. 83ra, 136rb, 177ra).

29 'la cruz delos angeles est[a] oy en ouiedo yse mu[es]tra con gran uenera[cion] juntamente conla [que] dizen del Vencimi[en]to que saco el rei pela[yo] dela cueua do se recog[i]o en asturias y es agora cubierta de oro y pie[dras]' (f. 114r).

Figura 36a y 36b. Ms. T, ejemplos de marginalia con carácter informativo (ff. 114r y 3r)

Figura 37. Ms. Q, nota de carácter intertextual (f. 36r)

se alude, además, como fuentes a la Biblia y a un tal ‘don Juan’:³⁰ ‘dize don Juan que esta cuenta entre el diluuyo e el comjenço del mundo que no es [... como?] sse conçierta en la bjblia’ (f. 36r, Fig. 37).

Otras veces las notas, aun siendo *probatio pennae*, nos permiten vislumbrar la historia externa del códice en algún punto de su itinerario (pos)medieval, arrojando luz sobre el ambiente sociocultural en el que pudo haberse leído y custodiado. Es el caso de las notas, del s. XV, ‘conde de alua’ y ‘muy señor conde de alua’ presentes en Q (ff. 40r y 140r; Fig. 38), que, por una parte, tal vez podrían remitir a Fernando Álvarez de Toledo y Sarmiento (1390–1460), primer conde de Alba de Tormes, o a su hijo, García Álvarez de Toledo y Carrillo de Toledo (ca. 1424–1488), segundo conde de Alba; en cualquier caso, la inclusión de dichas notas en Q, de referirse al condado de Alba de Tormes, sería datable en las décadas centrales del s. XV (ca. 1440–1470).³¹ Otra posibilidad, también plausible por su ascendencia cortesana y por la tradición bibliófila y literaria, es que las notas se refieran, dentro de la segunda mitad de la centuria, a alguno de los primeros condes de Alba de Liste, título otorgado en 1459 a Enrique Enríquez de Mendoza (ca. 1406–1480).³²

Figura 38. Ms. Q, posibles notas de posesión (ff. 40r y 140r)

- 30 Aunque sería tentador identificar esta nota como una referencia a la *Crónica abreviada* de Don Juan Manuel, nada se recoge en ella acerca de una falta de concierto cronológico entre el relato alfonsí y el de la Biblia. Como es bien sabido, el perdido códice de la *Estoria de Espanna* utilizado como base por don Juan Manuel para su *Crónica abreviada*, denominado por Menéndez Pidal *Crónica manuelina*, distaba de ser fiel a la versión regia alfonsí como afirmaba el infante, puesto que se trataba de una refundición posterior (Catalán 1977; Hijano Villegas 2016). Este detalle da una idea de la compleja tarea de ensamblaje de los materiales alfonsíes y de otros textos de corte aristocrático que parece haberse llevado a cabo ya desde finales del siglo XIII. Se antoja difícil creer que don Juan no hubiese advertido el carácter híbrido de su fuente, dado que es precisamente en estos años cuando el infante controlaba la cancillería regia, teniendo acceso a los códices regios y, presumiblemente, también los cuadernos de trabajo del taller historiográfico alfonsí. Se abordan estas cuestiones en Rodríguez Porto 2016.
- 31 Fernando Álvarez de Toledo y Sarmiento, gran bibliófilo, consiguió el cargo de conde de Alba de Tormes de la mano de Juan II, y por mediación de Álvaro de Luna, en 1439. Recuérdese su estrecha relación con el Marqués de Santillana. Su hijo fue primer duque de Alba, título nobiliario hereditario que Enrique IV le otorgó en 1472 al convertir el condado de Alba de Tormes en un ducado. Véase al respecto Salazar y Acha 1998. BETA 1997: manid 1012 también alude a estas *probatio pennae*.
- 32 Enrique Enríquez, primer conde de Alba de Liste, era hijo segundo del almirante de Castilla Alfonso Enríquez, nieto de Alfonso XI, y de Juana de Mendoza, hermana del canciller Pero López de Ayala y de Diego Hurtado de Mendoza. Su hijo, Alfonso Enríquez de Guzmán (1440–1502), segundo conde de Alba de Liste, se casó con María de Guzmán.

Q nos ofrece, por último, dos curiosas anotaciones de carácter literario y personal. Por una parte, en el margen inferior del folio 150v se copiaron, tal vez a finales del s. XIV o ya en el XV, tres quintillas de tema amoroso y tono encendido en las que se expresa la angustia sufrida por la ausencia de la amada (Fig. 39a):

Soy vencydo de vna dama,
la mas bella que nascyo;
por ella muere my alma
y de afregydo se llama
mi coraçon. ¡Triste yo!

Vençyome su fermosur[a]
deste espejo en que me m[iro];
fuy vencydo de trjstura,
que maldygo mj ventur[a]
quando delante me tyro.

Y mi pasion es tama[ña]
que nunca tal sofre[dor]
a hombre que tuyves al[ma]
y sofrjendo las da[ña] ³³
my coraçon. ¡Triste yo!

Quizás se trate del mismo individuo que en el margen inferior del f. 83v (Fig. 39b) decide hacer constar por escrito, con cierta indignación, una apreciación acerca de las relaciones amorosas por interés ('esto es lo malo y muy feo: los amores no han de ser por jnterese[s]'), a raíz del episodio en el que se relata la historia del adulterio involuntario de Paulina con Mundo, disfrazado del dios Anubis.

Figura 39a y 39b. Ms. Q, notas marginales de carácter literario y personal (ff. 150v y 83v)

33 Las quintillas fueron reproducidas por Enrique Jerez en la Exposición digital 'El hallazgo del pasado. Alfonso el Sabio y la Estoria de España' (§ IV.3.2. www.dhi.ac.uk/estoria/info/De_la_cultura_manuscrita_a_la_pantalla_digital. Consulta 17 de marzo 2020).

Figura 40. Ms. T, encuadernación y cosido del códice (restauración en el IPCE)

Figura 41. Ms. T, sistema de cosido (Lozano de Gregorio 2016)

Figura 42. Ms. T, marcas de perforación del cosido, abrazadera y nota marginal (f. 199ra)

6. Encuadernación y cosido

Ambos códices presentan encuadernación flexible de pergamino, con correíllas en el caso de Q. La encuadernación de T parece bastante antigua (quizás del s. XV) y se ha podido estudiar a fondo gracias a la reciente restauración en el IPCE (Lozano de Gregorio 2016; Díaz Boj y Del Mar Sánchez 2016). A raíz de ella, se han encontrado restos de una cinta de seda roja en el interior de las cubiertas, así como restos de tiras de piel utilizadas como abrazaderas o grapas para el cosido de cada cuadernillo, tal como delataban algunas de las perforaciones visibles en el margen interno (figs. 40–42). El desencuadernado del códice en el proceso de restauración permitió también descubrir otras huellas del proceso de alzado y encuadernación originales, como una nota de taller aún visible en el margen de dobla, en la esquina superior izquierda, del f. 199ra en la que consta la siguiente indicación: ‘non pasedes de aqui’ (Fig. 42).

Obras citadas

- Andrés, Gregorio de, 1989. ‘Los manuscritos del académico y erudito Juan Isidro Fajardo en la Biblioteca Nacional’, *Hispania* 49.172: 525–49.
- Bautista, Francisco, 2006. *La Estoria de España en época de Sancho IV. Sobre los reyes de Asturias* (Queen Mary University of London, Department of Hispanic Studies).
- , 2014. ‘Para la tradición textual de la *Estoria de España* de Alfonso X’, *Romance Philology* 68.2: 137–210.
- BETA 1997. Bibliografía Española de Textos Antiguos. Dir. Charles B. Faulhaber. (Berkeley: The University of California, The Bancroft Library). vm136.lib.berkeley.edu/BANC/philobiblon/beta_en.html. 10 marzo 2020.
- Catalán, Diego, 1962. *De Alfonso X al Conde de Barcelos: cuatro estudios sobre el nacimiento de la historiografía romance en Castilla y Portugal* (Madrid: Gredos).
- , 1977. *Gran Crónica de Alfonso XI* (Madrid: Gredos).
- , 1992. *La Estoria de España de Alfonso X: creación y evolución* (Madrid: Castalia).
- , 1997. *De la silva textual al taller historiográfico alfonsí: códices, crónicas, versiones y cuadernos de trabajo* (Madrid: Universidad Autónoma de Madrid).
- Díaz Boj, Pilar, y M^a del Mar Sánchez, 2016. *Informe de conservación-restauración de la Crónica General de Alfonso X* (Madrid: Instituto del Patrimonio Cultural de España, Servicio de Conservación y Restauración del Patrimonio Bibliográfico, Documental y Obra Gráfica).
- Duxfield, Polly, 2015. ‘Transcribing the *Estoria de España* using Crowdsourcing Strategies and Aspirations’, *Magnificat: Cultura i Literatura Medievals* 2: 129–48. doi.org/10.7203/MCLM.2.4977. 12 marzo 2020.
- , 2018. ‘The Practicalities of Collaboratively Digitally Editing Medieval Prose. The *Estoria de España* Digital Project as a Case Study’, *Digital Philology: A Journal of Medieval Cultures* 7.1: 46–64. muse.jhu.edu/article/700508. 12 marzo 2020.
- Fernández-Ordóñez, Inés, 2000a. ‘La transmisión textual de la *Estoria de España* y de las principales Crónicas derivadas de ella’, en *Alfonso X el Sabio y las crónicas de España* ed. I. Fernández-Ordóñez (Valladolid: Universidad de Valladolid/Centro para la Edición de los Clásicos Españoles), pp. 219–60.
- , 2000b. ‘Variación en el modelo historiográfico alfonsí en el siglo XIII: las versiones de la *Estoria de España*’, en *La historia alfonsí: el modelo y sus destinos (siglos XIII–XV)*, ed. G. Martín (Madrid: Casa de Velázquez), pp. 41–74.
- , 2002. ‘1.12. General estoria. 1.13. *Estoria de España*’, en *Diccionario filológico de literatura medieval española: textos y transmisión*, ed. C. Alvar y J. M. Lucía Megías (Madrid: Castalia), pp. 42–86.

- González Pascual, Marcelino, 2000. *Manuscritos anteriores a 1500 de la Biblioteca de Menéndez Pelayo. Tres estudios y catálogo* (Santander: Concejalía de Cultura).
- Gutiérrez Baños, Fernando, 1997. *Las empresas artísticas de Sancho IV el Bravo* (Valladolid: Junta de Castilla y León).
- Hijano Villegas, Manuel, 2016. 'El manuscrito Egerton 289 de la British Library y la *Crónica manuelina*', *e-Spania*, 25 octubre. journals.openedition.org/e-spania/26096; DOI: 10.4000/e-spania.26096. 13 marzo 2020.
- Lozano de Gregorio, Isabel, 2016. *Informe de conservación-restauración de la encuadernación del libro Crónica General de Alfonso X* (Madrid: Instituto del Patrimonio Cultural de España, Servicio de Conservación y Restauración del Patrimonio Bibliográfico, Documental y Obra Gráfica).
- Menéndez Pidal, Ramón, 1955 [1906]. *Primera crónica general de España que mandó componer Alfonso el Sabio y se continuaba bajo Sancho IV en 1289* (Madrid: Seminario Menéndez Pidal/Gredos).
- Pichel, Ricardo, 2016. 'Discovering Q and T Witnesses of *Estoria de Espanna*. An Approach to their Physical Description', en *Estoria de Espanna Digital Project. 4th Annual Colloquium* (University of Birmingham, 13–15 December 2016). Ponencia inédita.
- , 2019. "Más vale tuerto..." Sobre la singular lectura e interpretación de un texto medieval', *Textor*. Grupo de Investigación Textos para la Historia del Español, 08/02/2019. textorblog.wordpress.com/2019/02/08/mas-vale-tuerto-sobre-la-singular-lectura-e-interpelacion-de-un-texto-medieval/. 13 marzo de 2020.
- Rodríguez Porto, Rosa María, 2016. 'Patterns of Reception: *The Estoria de Espanna* in the Fourteenth Century', en *Estoria de Espanna Digital Project. 4th Annual Colloquium*, University of Birmingham, 13–15 December 2016. Ponencia inédita (en curso de redacción para su futura publicación).
- Salazar y Acha, Jaime de, 1998. 'Orígenes históricos de un gran linaje', en *Los Álvarez de Toledo: nobleza viva*, coord. M^a del Pilar García Pinaccho (Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura), pp. 21–52.
- Sánchez, Gabriel, ca. 1890. *Catálogo de los libros raros y curiosos que se hallan de venta en la librería de Gabriel Sánchez. Carretas, 21* (Madrid: est. Tipográfico E. Cuesta).
- Ward, Aengus (ed.), 2016. *Estoria de Espanna Digital*, transcriptions and corrections by Fiona Maguire, Enrique Jerez Cabrero, Ricardo Pichel Gotérrez, Polly Duxfield, Christian Kusi Obodum, Marine Poirier, Aengus Ward, Bárbara Bordalejo, Nick Leonard, Avellana Ross, Silvia Yusta Fernández, v.1.0, Birmingham: University of Birmingham. estoria.bham.ac.uk. 12 marzo 2020.
- , 2017. 'Editar la *Estoria de Espanna*: retos y problemas', *Incipit* 37: 13–43.
- , 2018. 'The *Estoria de Espanna* Digital. Collating Medieval Prose – Challenges... and More Challenges', *Digital Philology: A Journal of Medieval Cultures* 7.1: 65–92. [/muse.jhu.edu/article/700509](http://muse.jhu.edu/article/700509). 12 marzo 2020.